

УДК 631.348:632.936.1

Управление поведением живых существ с помощью цифровых технологий

Кондратьева Н.П., Бузмаков Д. В., Ильясов И.Р., Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Ижевск (Россия)

Аннотация. Системы управления поведением живых существ с помощью цифровых технологий находят широкое применение в сельском хозяйстве, одной из отраслей которого является пчеловодство. Продукция пчеловодства активно используется во всем мире. Но у пчелосемей есть враги, которые делятся на паразитов и хищников. К паразитам пчелиной семьи относятся восковые моли, ухвертки, некоторые жуки и клещи. Все они или постоянно или длительно живут в пчелином гнезде, питаются воском, пергой, медом и т.д., иногда уничтожая летных пчел. В нашей работе мы рассказываем о разработанных цифровых технологиях для управления поведением большой восковой моли.

Проблема сохранения меда является актуальной задачей, так как до 30% меда в улье может уничтожить большая восковая моль (БВМ), гусеницы которой в основном, питаются воском, за что и получили своё название. Каждая гусеница требует для своего развития около 0,8 грамм воска. В течение года могут смениться от 2 до 4 поколений бабочек БВМ в зависимости от температуры, влажности и качества еды. Бабочка БВМ имеет фасеточные глаза, то есть в качестве приманки для нее можно использовать комфортное для нее излучение. Так как за свою жизнь бабочка БВМ может отложить до 1500–2000 яиц, из которых со временем появляются прожорливые гусеницы, то **управление поведением живых существ с помощью цифровых технологий является актуальной.**

Целью работы является разработка цифровых технологий для управления поведением бабочек БВМ.

Ключевые слова: цифровых технологии, управление поведением бабочек большой восковой моли, микропроцессор, автоматизированные системы,

Abstract. Systems for controlling the behavior of living beings using digital technologies are widely used in agriculture, one of the branches of which is beekeeping. Beekeeping products are actively used all over the world. But bee colonies have enemies, which are divided into parasites and predators. The parasites of the bee family include wax moths, earwigs, some beetles and mites.

In our work, we talk about digital technologies developed to control the behavior of a greater wax moth.

The problem of honey preservation is an urgent task, since up to 30% of honey in a hive can be destroyed by a greater wax moth

Each caterpillar requires about 0.8 grams of wax for its development. During the year, from 2 to 4 generations of greater wax moths can change, depending on temperature, humidity and food quality. The butterfly has faceted eyes, that is, radiation that is comfortable for it can be used as a bait for it. Since during its life, the butterfly can lay up to 1500–2000 eggs, of which voracious caterpillars appear over time, control of the behavior of living beings using digital technologies is relevant.

The aim of the work is to develop digital technologies to control the behavior of greater wax moth.

Keywords: digital technologies, behavior control of butterflies of the greater wax moth, microprocessor, automated systems.

Системы управления поведением живых существ с помощью цифровых технологий находят широкое применение в сельском хозяйстве, одной из отраслей которого является пчеловодство [1]. Продукция пчеловодства активно используется во всем мире [2, 3, 4]. Но у пчелосемей есть враги, которые делятся на паразитов и хищников. К паразитам пчелиной семьи относятся восковые моли, ухвертки, некоторые жуки и клещи. Все они или постоянно или длительно живут в пчелином гнезде, питаются воском, пергой, медом и т.д., иногда уничтожая летных пчел. В нашей работе мы рассказываем о разработанных цифровых технологиях для управления поведением большой восковой моли [5, 6, 7].

Проблема сохранения меда является актуальной задачей, так как до 30% меда в улье может уничтожить большая восковая моль (БВМ), гусеницы

которой в основном, питаются воском, за что и получили своё название. Каждая гусеница требует для своего развития около 0,8 грамм воска. В течение года могут смениться от 2 до 4 поколений бабочек БВМ в зависимости от температуры, влажности и качества еды. Бабочка БВМ имеет фасеточные глаза, то есть в качестве приманки для нее можно использовать комфортное для нее излучение, так как за свою жизнь бабочка БВМ может отложить до 1500–2000 яиц, из которых со временем появляются прожорливые гусеницы, то **управление поведением живых существ с помощью цифровых технологий является актуальной.**

Целью работы является разработка цифровых технологий для управления поведением бабочек БВМ.

Фасеточный глаз насекомого напоминает корзинку спелого подсолнуха и состоит из набора фасеток (омматидиев) – автономных приемников светового излучения, имеющих все необходимое для регуляции светового потока и формирования изображе-

ния (рисунок 1). Омматидиев в одном глазу насекомого может быть от 5000 до 25000 штук. Глаз обычной комнатной мухи включает 4000 таких фасеток [8, 9]. Практически все насекомые видят длинноволновое ультрафиолетовое излучение [10, 11].

Рисунок 1 Фасеточный глаз искомого (а) и попытка имитировать фасеточный глаз (б)

Мы разработали цифровые технологии для управления поведением бабочек БВМ на основе автоматизированных систем управления, поддерживающих комфортные условия среды обитания для бабочек БВМ, то есть спектральное излучение, температуру, влажность и продолжительность воздействия этих факторов [12, 13]. Во главе всех трех систем автоматического управления находится микроконтроллер ATmega328, собранный на плате Arduino Uno. Его алгоритм программы производит поддержку температуры в диапазоне от 25°C до 28°C и влажности от 20 до 60 %. Микроконтроллер так же выполняет функцию управления экспозицией (длительностью) воз-

действия оптического излучения. При помощи кнопок выполняется выбор и запуск светодиодных источников излучения. Под каждой кнопкой записано свое значение времени работы светодиодов, а именно 60, 30 и 10 минут. Освещенность составляет 10 лк.

На рисунке 2 показана схема подключения исполнительных механизмов автоматизированной системы по управлению освещением. Большинство механизмов подключены через промежуточное реле, так как их мощность слишком велика для выходов микроконтроллера. В системе предусмотрен звуковой сигнал, который оповещает о завершении проведенного облучения.

Рисунок 2 Схема подключения исполнительных механизмов микропроцессорной автоматической системы по управлению

На рисунке 3 показана схема подключения исполнительных механизмов автоматизированной системы по управлению температурой.

Необходимая температура задается с помощью переменного резистора, подключенного к аналоговому входу микроконтроллера. Заданная температура фиксируется на подключенном дисплее. После установки необходимой температуры оператор нажимает одну из трех кнопок, соответствующих периоду работы установки. Процесс воздействия запус-

кается и продолжается в течении выбранного периода времени, В конструкцию системы заложены три кнопки продолжительности работы 60, 30 и 10 минут.

Во время работы система контролирует и корректирует отслеживаемые параметры в зоне расположения объекта исследования. Для регулирования температуры в зоне воздействия система оборудована исполнительными механизмами, а именно нагревательным элементом и вентилятором для охлаждения зоны воздействия.

Рисунок 3. Схема подключения автоматизированной системы регулирования температуры

Подключение питания осуществляется через разъем, в системе управления присутствует два номинала напряжения: 12 Вольт для работы нагревателя и вентилятора охлаждения и 5 Вольт для работы датчика и системы управления.

При повороте регулятора, на дисплее отображается устанавливаемая величина температуры, так же на экране видно значение фактической температуры в зоне воздействия.

Для начала воздействия на объект необходимо нажать кнопку с требуемым периодом. Система начнет регулирование параметра и при состоянии,

когда фактическое значение будет отличаться от заданного на +/-1% , начнется отчет проведения периода воздействия на объект. По завершении воздействия на дисплее появится надпись о завершении периода воздействия на объект.

На рисунке 4 показан фрагмент программы, отвечающей за период воздействия на объект.

Программу для микроконтроллера ATmega328, собранного на плате Arduino UNO, мы написали при помощи программы для визуального программирования FLProg версии 5.3.0.

Рисунок 4. Фрагмент программы управления освещением

Литература:

1. Кондратьева Н.П., Бузмаков Д.В., Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г., Ильясов И.Р., Осокина А.С. Результаты опытов по применению световых энергосберегающих электротехнологий для отлова насекомых // Вестник НГИЭИ. 2019. № 12 (103). С. 25-36.
2. Неумывакин И. Ф. Прополис. Мифы и реальность // Москва - Санкт-Петербург. ДИЛЯ. 2005. С. 88
3. Шикова Ю.В., Маннапов А.Г., Зарипов Р.А. Продукты пчеловодства в профилактике сезонных вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ // Пчеловодство. 2020. № 5. С. 50-51.

4. Кондратьева Н.П., Иванов А.Г., Лебедев Л.Я., Шакиров Р.Р., Охотникова И.А., Алатырев С.С. Разработка компактного смесителя для приготовления кормовых биологических добавок // В книге: Перспективы развития аграрных наук. Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 86-87.
5. Кондратьева Н.П., Филатов Д.А., Терентьев П.В. Исследование режимов работы системы «Светодиодный источник света с управляемым УУ – симисторный светорегулятор» // Светотехника. 2020. № 2. С. 63-66.
6. Кондратьева Н.П. Система автоматизированного мониторинга инженерных систем на объектах АПК / Кондратьева Н.П., Попугаев А.И. // ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ. сборник статей Международной научно-практической конференции. 2020. С. 22-27.
7. Стерхова Т.Н., Кондратьева Н.П., Зайцев П.В. Изучение диэлектрических свойств отдельных частиц // В книге: Перспективы развития аграрных наук. Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 107-108.
8. Кондратьева Н.П. Применение цифровых технологий для автоматизации процесса облучения / Кондратьева Н.П., Большин Р.Г., Краснолуцкая М.Г. // Scitechnology. 2020. № 22. С. 12-15.
9. Kondrateva N.P., Filatov D.A., Terentiev P.V. Dependence of current harmonics of greenhouse irradiators on supply voltage // Light & Engineering. 2020. Т. 28. № 2. С. 85-88.
10. Курылева А.Г., Кондратьева Н.П. Эффективность ультрафиолетового облучения семян зерновых культур // Пермский аграрный вестник. 2019. № 4 (28). С. 47-52.
11. Kondrateva N.P., Krasnolutskaaya M.G., Dukhtanova N.V., Obolensky N.V. Effect of ultraviolet radiation the germination rate of tree seeds // В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Jubilee Scientific and Practical Conference "Innovative Directions of Development of the Forestry Complex (FORESTRY-2018)". 2019. С. 012049.
12. Кондратьева Н.П., Филатов Д.А., Терентьев П.В., Зиганшин Б.Г. Экспериментальные исследования температуры нагрева тепличных облучательных установок // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2020. Т. 15. № 1 (57). С. 76-80.
13. Кондратьева Н.П., Филатов Д.А., Терентьев П.В., Аль-Хелю А.С. Сравнительная оценка основных характеристик натриевых и светодиодных тепличных облучателей // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2020. Т. 14. № 1. С. 50-54.